

forTEXT Zeitschrift: Der Redaktionsprozess vom Call for Papers bis zur Publikation.

Akazawa, Mari

mari.akazawa@tu-darmstadt.de
fortext lab, Technische Universität Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0009-0007-2653-6275

Messner, Stefanie

stefanie.messner@tu-darmstadt.de
fortext lab, Technische Universität Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0009-0007-2477-7948

Gius, Evelyn

evelyn.gius@tu-darmstadt.de
fortext lab, Technische Universität Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8888-8419

1. forTEXT Journal

Das *forTEXT Journal* (<https://journal.fortext.org/>) ist eine deutschsprachige Diamond-Open-Access-Zeitschrift, die 2024 als Erweiterung des gleichnamigen Portals (www.portal.fortext.org) gegründet wurde. Sie wird von der Stiftung Innovation Hochschullehre gefördert und technisch sowie finanziell von der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt unterstützt.

Mit der Zeitschrift wollen wir den Austausch über digitale Methoden und Ansätze in Forschung und Lehre der Digital Humanities (DH) nachhaltig fördern und institutionell verankern. Insbesondere für die DH, die auf Austausch, kollaborative Entwicklungsprozesse und Nachnutzung bauen, sind offene Publikationsformate unverzichtbar (Eve 2014; Fornaro 2020). Auch in der DH Lehre eröffnen frei zugängliche Bildungsmaterialien, *Open Educational Resources* (OER), Wege, digitale Methoden niedrigschwellig und praxisnah zu vermitteln (Eckhoff; Mahony, Tiedau und Sirmons 2012). Hier knüpfen wir an, indem wir praxiserprobte, nachnutzbare Lehrkonzepte veröffentlichen, die digitale Methoden systematisch, praxisnah und reflektiert in der Hochschullehre umsetzen. Damit reagieren wir auf einen Bedarf, der im Rahmen des Portals durch Rückmeldungen aus Workshops, Vorträgen und dem Austausch mit der Community sichtbar geworden ist.

Im Sinne von Open Science orientieren wir uns neben den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) an den Open-Access-Prinzipien der Berliner Erklärung (Max-Planck-Gesellschaft 2003) sowie an der Open-Access-Policy der TU Darmstadt (Technische Universität Darmstadt 2019): Das Journal publiziert seine Beiträge unter einer CC BY-Lizenz. Ihre Auffindbarkeit und nachhaltige Verfügbarkeit wird durch DOI-Vergabe gewährleistet. Um Interoperabilität und Zugänglichkeit sicherzustellen, werden Beiträge sowohl im PDF-Format als auch im JATS-XML-Format mit standardisierten und strukturierten Metadaten publiziert. Bevor im Juni 2025 das erste Lehrkonzept in der Ausgabe *Textannotation in der Hochschullehre* (Gius, Mari und Messner 2025) publiziert wurde, haben wir 79 Portalinhalte als Zeitschriftenartikel mit DOIs in zwölf thematisch gebündelten Ausgaben zweitveröffentlicht. Seit Mitte 2024 wurden die Artikel über 24.000 Mal aufgerufen und über 11.000 Mal heruntergeladen.

2. Der Workflow

Abbildung 1: Workflow-Diagramm des Redaktionsprozesses: Vom Open Call bis zur Publikation.

In den letzten drei Jahren haben wir unseren redaktionellen Prozess (Abbildung 1) systematisch weiterentwickelt, um ein transparentes, qualitätssicherndes Verfahren zu schaffen, das die Bedarfe aller Mitwirkenden berücksichtigt. Sämtliche Phasen – Einreichung, Begutachtung, Überarbeitung und Veröffentlichung – werden über das Publikationssystem Janeway (Eve und Byers 2018) betreut und dokumentiert.

Etwa halbjährlich laden thematisch wechselnde Open Calls zur Einreichung von Lehrkonzepten ein. Für diese stellen wir strukturierte Submission-Guidelines und Templates bereit.¹

Zur transparenten Qualitätssicherung setzen wir auf ein Peer Review-Verfahren mit Open Identities (Ross-Hellauer 2017; Burghardt et al. 2022). Die Zuteilung der Beiträge erfolgt anhand festgelegter Befangenheitskriterien, die sich an den Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2015) orientieren. Eine einschlägige Fachredaktion, bestehend aus ehemaligen Mitgliedern des *forTEXT-Portals*, übernimmt die Begutachtungen und bringt ihre langjährige Erfahrung mit ein.²Zur Standardisierung und Vereinfachung der Gutachten werden festgelegte Bewertungskriterien und Checklisten genutzt, die auf den Submission-Guidelines basieren.³Neben der fachlichen Begutachtung durch die

Gutachter*innen, prüfen wir als *forTEXT*-Redaktion alle Beiträge formal und bereiten sie nach Freigabe im Copy Editing und Typesetting für die Publikation vor. Für die Generierung publikationsfähiger XML-JATS- und PDF-Dateien haben wir eine bestehende Pipeline zur automatisierten Umwandlung von Portalinhalten in Zeitschriftenartikel (Gerstorfer, Akazawa und Gius 2024) modular überarbeitet und zu einem durchgängigen Workflow ausgebaut. Wir veröffentlichen alle Ausgaben als Rolling Issues – Themenhefte, die sukzessive um Beiträge erweitert werden. So entsteht ein wachsendes, dynamisches Publikationsformat, das kontinuierlich um neue Perspektiven ergänzt wird.

3. Der Weg zum Workflow

Die konzeptionelle Übertragung wesentlicher Prinzipien des *forTEXT*-Portals – Niederschwelligkeit, Nachnutzbarkeit und Praxisorientierung – bildete den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Journals. Im Rahmen der Weiterentwicklung haben wir zwei Ansätze identifiziert, die sich auch in anderen OER-Kontexten als nützlich erweisen können: Zum einen das Etablieren klar definierter Beitragstypen, die Lesenden eine schnelle Orientierung ermöglichen und gezielt auf die Nachnutzung der Inhalte ausgerichtet sind. So haben wir auf Grundlage praktischer Erkenntnisse aus dem Vorgängerprojekt sowie der Ressourcen der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt den neuen Beitragstyp ‚Lehrkonzept‘ konzipiert und etabliert. Zum anderen hat es sich bewährt, die Qualitätssicherung durch eine Differenzierung von Begutachungskriterien in allgemeine und spezielle Kriterien zu gestalten. Durch das Festlegen allgemeiner Kriterien konnten wir das Profil des Journals stärken, da zentrale Qualitätsstandards wie Niederschwelligkeit systematisch verankert werden. Spezielle Kriterien ermöglichen es uns, flexibel auf den jeweiligen Beitragstyp und die thematische Ausrichtung der Ausgabe einzugehen, wodurch formattypische Besonderheiten gezielt berücksichtigt werden können.

Als Publikationsplattform knüpft *forTEXT* damit an bewährte Ansätze an, stellt die nachhaltige Verfügbarkeit der Inhalte sicher und erweitert diese zugleich durch die Einbindung der Community. Dabei setzt das Journal auf Transparenz, Qualität und Zugänglichkeit.

Fußnoten

1. Siehe *forTEXT* Journal, „Einreichungsguidelines“, aufgerufen am 02.12.2025, <https://journal.fortext.org/site/guidelines> und *fortext* lab GitHub, Template, aufgerufen am 02.12.2025, https://github.com/forTEXT/fortext_journal_template.
2. Eine erweiterte Version des Redaktionsprozesses ermöglicht die Einbindung von Gastherausgeber*innen und externen Gutachter*innen. So erscheint bereits die zweite Ausgabe mit Lehrkonzepten zum Thema *Reflektierte Textanalyse* als eine solche Sonderausgabe.

3. Siehe *forTEXT* Journal, „Informationen zum Reviewverfahren“ unter „Call for Papers“, um die Bewertungskriterien einzusehen, aufgerufen am 02.12.2025, <https://journal.fortext.org/site/cfp/>.

Bibliographie

- Burghardt, Manuel, Alexander Czmiel, Lisa Dieckmann, Svenja Guhr, Janina Jacke, Nils Reiter, Walter Scholger und Ulrike Wuttke.** 2022. Offen für alle(s)? Open Identities im Reviewprozess der DHD-Konferenz. In: *Book of Abstracts*. Potsdam: Zenodo, März. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6328144>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft.** 2015. *Hinweise zu Fragen der Befangenheit*. <https://www.dfg.de/resource/blob/167400/3e690aba0e5f065761c6581e44278f1e/10-201de-data.pdf> (zugegriffen: 10. Juli 2024).
- Eckhoff, David.** OER in der Hochschulbildung - allgemeine Infos. <https://open-educational-resources.de/allgemein-in-der-hochschule/> (zugegriffen: 10. Juli 2025).
- Eve, Martin Paul.** 2014. *Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9781316161012>.
- Eve, Martin Paul und Andy Byers.** 2018. *Janeway: a scholarly communications platform. Insights: the UKSG journal*. 15. <https://doi.org/10.1629/uksg.396>.
- Fornaro, Peter.** 2020. Open Access im Kontext der Digital Humanities. In: *Arts in Context – Kunst, Forschung, Gesellschaft*, hg. von Thomas Gartmann, 44–49. Bielefeld: transcript Verlag. doi:<https://doi.org/10.1515/9783839453223-005>.
- Gerstorfer, Dominik, Mari Akazawa und Evelyn Gius.** 2024. *forTEXT*-Hefte: Eine Open-Access-Plattform für den Wissensaustausch in den digitalen Literaturwissenschaften. In: *Book of Abstracts*, 1–2. Passau, Deutschland, April. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990685>.
- Gius, Evelyn, Akazawa Mari und Stefanie Messner.** 2025. Editorial. *Textannotation in der Hochschullehre*. <https://doi.org/10.48694/FORTEXT.4323>.
- Mahony, Simon, Ulrich Tiedau und Irish Sirmons.** 2012. Open access and online teaching materials for digital humanities. In: *Digital humanities in practice*, hg. von Claire Warwick, 167–192. Facet. doi:<https://doi.org/10.29085/9781856049054.009>.
- Max-Planck-Gesellschaft.** 2003. *Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen*. https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklarung_dt_Version_07-2006.pdf (zugegriffen: 2. Dezember 2025).
- Ross-Hellauer, Tony.** 2017. What is open peer review? A systematic review. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2>.
- Technische Universität Darmstadt.** 2019. *Open-Access-Policy der TU Darmstadt*. <https://www.ulb.tu-darmstadt.de/media/ulb/pdf/OA->

Policy_TUDarmstadt.de.pdf (zugegriffen: 2. Dezember 2025).

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific data*. 1. März. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.